

(GT10 - Reconhecendo Corpos Tecnologias e Espécies Companheiras)

Algumas Práticas Criativas Pioneiras no uso de Visão Computacional

Mestrando Felipe Vasconcelos (UFC)
Dr. João Vilnei de Oliveira Filho (UFC)

RESUMO

Este artigo busca traçar uma cronologia de trabalhos pioneiros no uso criativo da tecnologia conhecida como visão computacional, com um foco na sua utilização na criação de trabalhos interativos que empregam interfaces não invasivas, que visam estimular e engajar a ação corpórea ancorada no espaço físico. Estes trabalhos são majoritariamente motivados por uma necessidade de fuga e subversão dos modos tradicionais e sedentários de se interagir com as máquinas, buscando de diversas maneiras explorar formas de reflexão e reconciliação envolvendo o corpo, o espaço físico e o outro. O estudo visa mergulhar nesses referenciais para resgatar essa longa tradição da interação humano-computador e assim referenciar um trabalho artístico prático acompanhado de pesquisa teórica/referencial que integram um trabalho de mestrado, além de contribuir para vislumbrar alternativas para atual situação pós-pandêmica na qual nossa relação com os dispositivos audiovisuais comuns, notadamente os *smartphones* têm chegado a níveis crescentes de toxicidade/esgotamento. Serão contempladas uma série de obras que vão dos anos 70 até o fim dos anos 90, focando numa descrição sucinta das técnicas utilizadas e nas motivações por trás de cada trabalho.

Palavras-chave: Interatividade, Visão Computacional, Corpo, Pioneirismo

ABSTRACT

This article seeks to trace a chronology of pioneering works in the creative use of the technology known as computer vision, with a focus on its use in the creation of interactive works that employ non-invasive interfaces, which aim to stimulate and engage bodily action anchored in physical space. These works are mostly motivated by a need to escape and subvert traditional and sedentary ways of interacting with machines, seeking in various ways to explore forms of reflection and reconciliation involving the body, the physical space and the other. The study aims to delve into these references to rescue this long tradition of human-computer interaction and thus reference a practical artistic work accompanied by theoretical/referential research that integrates a master's dissertation, in addition to contributing to envisioning alternatives for the current post-pandemic situation in which our relationship with common audiovisual devices, notably smartphones, has reached increasing levels of toxicity/exhaustion. A series of works will be covered, ranging from the 1970s to the end of the 1990s, focusing on a succinct description of the techniques used and the motivations behind each work.

Keywords: Interactivity, Computer Vision, Body, Pionerism.

INTRODUÇÃO

A visão computacional é um ramo da tecnologia focado em fazer com que os

computadores sejam capazes de interpretar e analisar imagens digitais de modo similar à percepção e cognição humana (CAETANO, 2009). Os primeiros estudos nessa área remontam às décadas de 60 e 70, e podem ser relacionados a implementos na capacidade de processamento dos computadores da época e ao surgimento das imagens digitais no fim da década de 50, que inauguram a possibilidade de uma imagem ser reduzida a um conjunto de dados numéricos passíveis de serem processados por uma máquina. Levin (2006) conta em uma anedota que, no ano de 1966, o professor Marvin Minsky, renomado no campo da inteligência artificial, orientou um aluno a resolver o problema da visão computacional como um projeto de férias. Esta história serve para ilustrar o quão subestimado esse campo era, a verdade se provou bem distinta disso, e a pesquisa no campo se estende até os dias atuais.

Embora essa tecnologia esteja comumente atrelada a um uso utilitário e até distópico em sistemas de vigilância, houve alguns artistas ao longo da história que souberam aproveitar o seu potencial e desviá-la deste projeto hegemônico para criar dispositivos tecnológicos não convencionais, caracterizados por formas de interação com as máquinas que de outro modo não teriam sido concebidos. O que muito desses dispositivos acabam tendo em comum é surgirem de uma insatisfação com as normas tradicionais de se relacionar com a máquina, buscando realizar desvios ao engajar uma participação mais ativa por parte do corpo, uma maior integração da obra de arte/tecnologia com o espaço e a não utilização de aparatos físicos como controles, teclados e *headsets* para mediar tais interações.

Este artigo integra uma pesquisa de mestrado mais ampla, em desenvolvimento no PPGARTES-UFC, que surge de uma insatisfação com o modo com que os dispositivos audiovisuais de uso pessoal que nos circundam em nosso cotidiano, notadamente os smartphones, têm exercido uma influência cada vez mais tóxica sobre muitos aspectos da vida e o modelo de relação com a tecnologia que estas propõem/representam.

Dessa maneira, torna-se oportuno buscar por exemplos que possam fornecer inspiração e atuarem como referenciais para repensar a relação com os dispositivos tecnológicos. Assim, este artigo se dedica a realizar um panorama de artistas, apresentando uma cronologia de trabalhos pioneiros nos usos criativos da visão computacional, que se estende dos anos 70 até o fim da

década de 90. Compreendendo a amplitude do tema, realiza-se um recorte que prioriza experiências voltadas para a interação entre o computador e o corpo dos interatores.

ANOS 70

A ideia de uma interação entre humano e computador envolvendo o corpo como um todo não é recente. Nos anos 70, Myron Krueger já experimentava nesse âmbito, desde essa época o artista acreditava que o corpo inteiro deveria participar da interação com os computadores e que essa interação não deveria ser mediada por instrumentos como cabos, sensores, roupas, capacetes e luvas, que segundo ele distanciam o participante da experiência (KRUEGER *apud* BAIO, 2014, p. 105). Krueger (1988) menciona que era motivado por sua insatisfação com o modo como os computadores eram e ainda são utilizados, questionando o fato de ter que ficar sentado para os utilizar, de ter que interagir com eles por meio de um teclado, dispositivo que considerava antiquado, e que essa interação desconsiderava seu corpo como um todo. Vale ressaltar que seus primeiros experimentos são contemporâneos ao desenvolvimento do *mouse*, que na época se encontrava num grau similar de experimentalidade, e que nesse período os modos de se interagir com o computador ainda não estavam plenamente consolidados.

Sua obra *Videoplace*, cujo desenvolvimento se inicia em 1969 e a primeira exibição data de 1975, é pioneira em campos como Arte Interativa, Realidade Virtual e Visão Computacional (TURNER, 2002). Nela uma câmera capta imagens dos participantes, em seguida a silhueta destes é extraída do fundo e processada por um programa, as imagens das silhuetas são então exibidas numa tela onde elas podem interagir entre si e com alguns elementos virtuais, além de criar rastros e traços. A obra inovou ao possibilitar interações inéditas entre elementos físicos e virtuais. *Videoplace* contou com uma série de adaptações e aprimoramentos ao longo dos anos, Krueger (1991) menciona que por volta de 1985 a obra havia incorporado uma série de computadores que analisavam as silhuetas do público por partes, localizando e discernindo suas mãos, cabeça, dorso e dedos para assim realizar interações específicas a partir destes pontos, como por exemplo desenhar uma linha virtual utilizando a ponta do dedo. Tudo isso feito apenas utilizando as imagens obtidas em tempo real, sem sensores ou acessórios corporais, o que

configura um dos primeiros exemplos de *tracking* via visão computacional numa obra de arte (PATTERSON, 2014). Seu pioneirismo nesse campo pode ser atestado por uma fala sua em uma entrevista, na qual rememorando os ideais que motivaram seus experimentos iniciais, ele antecipa o conceito ao comentar que postulava um mundo virtual externo, no qual o computador percebe os usuários visualmente, escuta seus gestos e responde por meio de palavras e elementos gráficos (KRUEGER, 2002).

Aproximadamente na mesma época estava sendo desenvolvido outro trabalho análogo às criações de Krueger, trata-se do *Pantomation* de Tom DeWitt cuja primeira encarnação data de 1976. Em seu primeiro uso o sistema foi utilizado para gerar efeitos especiais no filme *Outta Space* numa cena que simula um ambiente de baixa gravidade, na qual um dos autores, um mímico interpretando um robô imune a baixa gravidade, manipula a imagem de um astronauta atordoado como se estivesse brincando com seu corpo refém da baixa gravidade. Para fazer a cena a equipe colocou um ponto brilhante de cor amarela nas mãos do mímico e a partir de uma câmera de *chroma key* isolou o ponto do resto da imagem baseado em sua cor. As coordenadas desse ponto foram então gravadas pelo sistema e utilizadas para alterar as dimensões da imagem do astronauta de acordo com suas variações ocasionadas pelos movimentos do mímico (DEWITT, 1977).

No ano seguinte, os usos do *Pantomation* foram sendo explorados em outros campos das artes, notadamente na música e na dança. Esse movimento foi guiado pela visão de DeWitt de que seu sistema poderia ser utilizado para que artistas pudessem gerar sons a partir de seus movimentos e de que ele poderia ser usado para enriquecer performances de dança em vídeo ao conferir ao dançarino a capacidade de criar e compor junto à imagem em tempo real ao invés de simplesmente se submeter a ela. Ele cita que seu sistema poderia grafar a trajetória do movimento de dançarinos e de objetos ao longo do tempo, transformando o trajeto de seus gestos em composições visuais. Em 1977, DeWitt concretizou essas intenções e as demonstrou com duas performances ao vivo. Na primeira, uma dançarina utilizou um traje azulado para conduzir visuais de síntese de vídeo baseados em *chroma key* que grafavam seus movimentos. Já durante a segunda performance, um artista movimentou um objeto esverdeado com as mãos para gerar

sons a partir da conversão desses movimentos em sinais digitais aplicados a um sintetizador.

Em adaptações posteriores o sistema se provou capaz de registrar o movimento de objetos e recapitular suas trajetórias, além de fazer com que objetos virtuais acompanhassem os movimentos dos dançarinos em tempo real (DEWITT, 1979).

VERY NERVOUS SYSTEM

Durante a década de 80 o artista canadense David Rokeby inaugura uma nova geração de experimentações envolvendo a interação corporal mediada por imagens com via visão computacional, iniciando o desenvolvimento de sua obra *Very Nervous System* em 1982 e exibindo-a pela primeira vez em 1986. A obra consiste numa instalação interativa praticamente invisível onde o público pode gerar música e manipulá-la alterando seus timbres e intensidade por meio de seus movimentos corporais. A instalação funciona por meio de discretos painéis de sensores de luz (LDR), que captam informações acerca da luminosidade do ambiente, as quais são processadas por um sistema que sintetiza essas informações numa imagem composta por *pixels*. Desse modo, a presença e a movimentação do público geram alterações de luz que se refletem nos valores desses *pixels*, a intensidade da alteração é então medida ao comparar o frame atual com os anteriores; por fim, essas alterações são convertidas em variáveis aplicadas à uma peça sonora musical (ROKEBY, 1990). Portanto, a interação é baseada na imagem do corpo do público e a intensidade da resposta vai depender do grau de variação que os movimentos feitos pelo público exerce sobre sua própria imagem anterior, proporcionando assim um entendimento intuitivo da obra, com movimentos curtos gerando variações pequenas, movimentos amplos e bruscos gerando respostas fortes, movimentos contínuos gerando música e a inércia gerando o silêncio.

Rokeby parte de uma motivação similar à de Krueger para criar este trabalho, que é um descontentamento com os modos tradicionais de se usar o computador, o que impulsiona uma resposta criativa em busca de explorar outras possibilidades com a máquina. Como principal ponto de convergência entre os dois está a insatisfação com negligenciamento do corpo ocasionado pelo tradicional uso sedentário da máquina, que se limita à uma cadeira, uma mesa e

mãos sobre um teclado. Rokeby comenta que era guiado por um “impulso à contrariedade” vindo da sua noção de que o computador era um meio fortemente enviesado e de que ele deveria ir contra a esses vieses, contrapondo que: se o computador é lógico por natureza a interação com ele deve ser intuitiva. Se o computador desconsidera o corpo nessas interações, o corpo deve ser fortemente engajado. Se o funcionamento do computador ocorre por meio de circuitos minúsculos, o encontro com o computador deve ocorrer num espaço de escala humana. Se o computador é objetivo e desinteressado, a experiência com ele deve ser íntima (ROKEBY, 1995). Rokeby leva essas questões adiante no seu texto *Construction of Experience* (ROKEBY, 1998), no qual percebendo a ascensão dos meios interativos na vida comum ele realiza uma série de reflexões críticas acerca da influência que estes meios e suas interfaces são capazes de exercer sobre a percepção humana e o mundo real.

O uso do sistema *Very Nervous System* foi posteriormente derivado pelo artista, sendo adaptado para parcerias com outros artistas, também sendo comercializado por Rokeby, que vendeu sua invenção para compositores, artistas e grupos da dança e performance e até para instituições de tratamento para auxiliar pacientes com comprometimento motor. Desse modo, ao longo da década de 90, diversas obras e atos artísticos contaram com o sistema, contribuindo para disseminar e consolidar sua relevância.

ANOS 90

Durante a década de 90 houve um aumento no uso da visão computacional em dispositivos artísticos: verifica-se nesse período a transição de um paradigma constituído por ocasionais pioneiros isolados para o surgimento de um pequeno nicho/cena de artistas ativos explorando essa tecnologia.

Compreendendo o recorte desta pesquisa de mestrado, que tem como foco a utilização da visão computacional em interfaces interativas não invasivas que reagem em tempo real a estímulos do corpo, convém trazer como primeiro exemplo a obra *Bodymover* de Joachim Sauter feita em 1999, que consiste em uma instalação imersiva na qual uma câmera infravermelha e um projetor instalados no teto criam um ambiente interativo concentrado no chão do espaço. Neste

ambiente uma espécie de aura é projetada envolvendo e se adequando à área dos corpos dos participantes, movimentos específicos como estender o braço engatilham respostas dessa aura, que se convertem em interações sonoras e visuais com os objetos da instalação e com os outros interatores (SAUTER, 2018).

Desde os anos 2000 Sauter já observava uma tendência ao esgotamento das experiências virtuais, percebendo que a crescente insatisfação com o modo sedentário e solitário de interagir com os computadores estava fazendo surgir uma demanda por experiências ancoradas no espaço físico, que fizessem as pessoas saírem de suas casas, se deslocarem. Esse movimento é referido por ele como “renascença do físico” ou “renascença do espaço”. Nos anos posteriores ele liderou com sua empresa ART+COM uma série de projetos artísticos voltados para a fisicalidade, com baixa presença de telas e sempre prezando a materialidade como meio (SAUTER, 2010).

Entre 1997 e 1998, o artista Scott Snibbe desenvolve *Boundary functions*, obra de arte interativa com um forte apelo coletivo. Neste trabalho há uma região quadrada no chão demarcando os limites da obra, quando pelo menos duas pessoas se posicionam nesta área é projetada uma linha branca que a divide em duas, assim, para cada nova pessoa que adentra a obra surge uma nova linha para dividir o espaço em mais partes, o tamanho dessas partes é delimitado segundo os princípios do diagrama de Voronoi e pela a posição dos participantes, podendo variar de acordo com sua movimentação, mas sempre englobando-os dentro de seus limites (SNIBBE, [2008?]).

O que chama atenção na obra e a torna especial para a presente pesquisa é o seu apelo ao presencial, ao espacial e ao coletivo, o modo como ela inverte a habitual posição solitária tão característica do uso da tecnologia e da fruição na arte tradicional, como a partir de uma ideia tão simples ela é capaz de catalisar interações sociais locais, alterar dinâmicas de comportamento no espaço público e fazer alusões a questões complexas acerca de nossa relação com os outros e com o espaço. O artista menciona “*Boundary Functions* é o oposto da auto-reflexão solitária da realidade virtual e das comunidades virtuais: este é um espaço virtual que só existe com a participação de mais de uma pessoa, situadas num mesmo espaço físico” (SNIBBE, [2008?]).

Snibbe afirma que procura por meio de suas obras despertar o senso de interdependência

das pessoas, fazê-las olharem além de si como fenômeno isolado e se perceberem como existindo em constante relação com o seu meio e com os outros (SNIBBE *apud* BULLIVANT, 2007). O artista diz que uma de suas primeiras motivações era a necessidade de criar programas que mostrassem o computador como um canvas em branco, que fossem capazes de evidenciar seu potencial latente e possibilidades inexploradas, desviando-o da tradicional interface que simula um escritório, a qual ele considerava limitante (SNIBBE, 2006). Christiane Paul afirma que o trabalho de Snibbe questiona radicalmente as noções habituais de interface, expandindo sua funcionalidade e lançando uma luz sobre suas implicações sociais (*apud* BULLIVANT, 2007). Bullivant (2007) observa que a maneira como Snibbe utiliza a tecnologia em seu trabalho faz com que a intervenção do participante esteja completamente atrelada ao conceito do trabalho, diferindo de casos em que a interatividade é usada apenas para acionar momentaneamente algo inflexível.

Por fim, convém trazer como última referência dessa década uma obra canônica no âmbito da arte interativa e da arte e tecnologia. Trata-se de *Text Rain* de Camille Utterback e Romy Achituv. Nessa obra, uma série de letras caem gradualmente ao longo de uma tela, à medida que as pessoas intervêm frente à obra o fluxo de letras passa a ser alterado segundo os formatos das silhuetas do público, cuja imagem em vídeo digital aparece em meio ao fluxo de letras. Desse modo, as letras podem ser seguradas, manipuladas e acumuladas formando frases ocasionais provenientes de um poema. Embora sejam escassos os registros dos pormenores técnicos de *Text Rain*, a autora usa o termo *tracking* para se referir à técnica utilizada, mencionando que o único *input* da obra é o vídeo captado em tempo real, o qual é processado por um programa de sua autoria, responsável por recolher informação acerca das posições, movimentos e gestos do público (UTTERBACK, 2003). Ao descrever a obra, ela menciona brevemente que a interatividade é acionada pelo contraste que os tons mais escuros provenientes da imagem do público provoca com o fundo claro, com as letras parando diante de quaisquer pontos mais escuros e caindo na ausência destes (UTTERBACK, 2008).

Ao comentar sobre seu interesse em texto e interatividade a artista afirma que todas as formas de texto interativo demandam a ação do corpo, porém com o advento do *mouse*, teclado

eletrônico e telas virtuais tem se tornado cada vez mais fácil esquecer a presença do corpo que está ali interagindo com esses elementos. Em seguida, Utterback reflete sobre como vivemos numa era na qual a informação foi dissociada de um corpo, e que essa crescente ascensão da abstração em detrimento do físico se manifesta na ausência de interfaces que consideram a relação do corpo com os códigos e a informação representados pela máquina. Concluindo, a artista afirma que seu interesse está em investigar as possíveis relações entre o corpo e os diversos sistemas simbólicos/representacionais passíveis de serem reproduzidos pelos computadores, e que realiza isso por meio de obras que engajem o corpo com esses sistemas para além dos dedos e dos olhos (UTTERBACK, 2004). A artista também se diz motivada pela necessidade de repensar a maneira como as pessoas pensam seu relacionamento com a tecnologia, destacando seu desejo de fazer o corpo mais presente nessas relações, ela afirma querer com seu trabalho prover experiências tecnológicas que sejam menos maçantes e ordinárias, e mais intuitivas e inspiradoras.

Um último ponto a se destacar no trabalho da artista é o seu apelo ao coletivo, Utterback comenta que o fato de suas interfaces funcionarem através do vídeo como *input* permite uma interatividade coletiva de múltiplos participantes, criando assim experiências tecnológicas que rompem a tradicional relação humano-máquina ao utilizar as máquinas para favorecer a relação dos humanos entre si no espaço físico. Ao falar sobre como isso se mostra em *Text Rain* ela comenta que a obra motivou diversas vezes a socialização dos interatores entre-si, fazendo emergir desse contato novas dinâmicas interativas impensadas por eles, os criadores (UTTERBACK, 2003).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Evidencia-se que apesar de seu aspecto moderno a visão computacional é uma tecnologia muito mais antiga do que se pode pensar, acompanhando o desenvolvimento dos computadores desde tempos remotos, nos quais as formas de interação com a máquina ainda não estavam consolidadas. Ao longo de sua trajetória essa tecnologia atraiu a curiosidade de artistas de diversas gerações que se sentiam frustrados com os modos tradicionais de se interagir com o

computador, buscando nela modos mais humanos e intuitivos. Em muitos trabalhos desenvolvidos por esses artistas, o modo de funcionamento permite interações cativantes que engajam o corpo com liberdade e leveza, dispensando o uso de *hardwares* inconvenientes.

Imaginar e pôr em prática a partir dos ensinamentos destas obras é oportuno tendo em vista o atual momento pós-pandêmico, no qual as máquinas de imagem que nos circundam em nosso cotidiano, notadamente os *smartphones*, e o modo de relação com a tecnologia que eles propõem se encontram num estado de esgotamento e toxicidade cada vez maior. O modo como essas obras contemplam aspectos negligenciados pelos dispositivos tecnológicos hegemônicos como o engajamento do corpo, em oposição ao habitual sedentarismo, o estímulo às interações sociais no espaço físico, em oposição à desmaterialização do espaço social e das relações humanas, dentre outros aspectos, pode nos fornecer visões úteis para vislumbrar outras possibilidades de relação com a tecnologia.

REFERÊNCIAS

- BAIO, Cesar. *Máquinas de Imagem: arte, tecnologia e pós-virtualidade*. São Paulo: Annablume, 2015.
- BULLIVANT, L. Shadow Play: The Participative Art of Scott Snibbe. *Architectural Design*, v. 77, n. 4, p. 68–77, 2007.
- CAETANO, A, M. *Visão computacional como possibilidade de interatividade em trabalhos artísticos*. in: #ART, n°8, 2009, São Paulo. Disponível em: <https://www.academia.edu/16073867/Vis%C3%A3o_computacional_como_possibilidade_de_interatividade_em_trabalhos_art%C3%ADsticos_8_ART_2009_>. Acesso em: 20 abr. 2025
- DEWITT, T. *Pantomation*. 1977. Disponível em: <<https://archive.org/details/ETC3054/page/n7/mode/2up>>. Acesso em: 20 abr. 2025
- DEWITT, T. *Pantomation*. 1979. Vídeo. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=XbTn8CGjVSs>>. Acesso em: 20 abr. 2025.
- KRUEGER, M. W. *Full-Body Interactive Exhibits*. ICHIM, p. 222–234, 1 jan. 1991.
- KRUEGER, M.W. *Videoplace*’ 88. 1988. Vídeo. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=dmmxVA5xhuo>>. Acesso em: 20 abr. 2025.
- LEVIN, G. Computer vision for artists and designers: pedagogic tools and techniques for novice programmers. *AI & SOCIETY*, v. 20, n. 4, p. 462–482, 17 jun. 2006.
- PATTERSON, K. Video Place by Myron Krueger. *Virtual Reality in Art | Kim Patterson MM4*. 2014. Disponível em: <<https://kimpattersonvirtualreality2014.wordpress.com/2014/10/08/interactive-art-video-place-by-myron-kruger-1989/>>. Acesso em: 20 abr. 2025.
- ROKEBY, D. *Very Nervous System [SISEA]*. 1990. Vídeo. Disponível em:

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

<<https://www.youtube.com/watch?v=qdvyuvfKVU0>>. Acesso em: 20 abr. 2025.

ROKEBY, D. Very Nervous System: artist David Rokeby adds new meaning to the term interactive. Entrevista concedida à COOPER, D. *Wired*, San Francisco, 3.03, 1 mar, 1995. Disponível em: <<https://www.wired.com/1995/03/rokeby/>>. Acesso em 21 abr 2025.

ROKEBY, D. The Construction of Experience: interfaces as content. in: DODSWORTH, C. *Digital illusion: entertaining the future with high technology*. Nova York: ACM Press/Addison-Wesley Publishing Co, 1998. p 27-47.

SAUTER, J. New Media Pioneer Joachim Sauter | ART+COM. Entrevista concedida à *The Creators Project*. 2010. Vídeo. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=A-LjNDcqJM0>>. Acesso em: 20 abr. 2025.

SAUTER, J. BodyMover. *joachimsauter.com*, 2018. Disponível em: <<http://www.joachimsauter.com/en/work/bodymover.html>>. Acesso em: 20 abr 2025.

SNIBBE, S. Boundary Functions. *Snibbe.com*, [2008?]. Disponível em: <<https://www.snibbe.com/art/boundaryfunctions#:~:text=Boundary%20Functions%20is%20a%20work,dynamically%20changing%20as%20they%20move>>. Acesso em: 20 abr. 2025.

SNIBBE, S. Useless Programs, Useful Programmers, and the production of Social Interactive Artworks: Interview with Scott Snibbe. Entrevista concedida à SIMANOWSKI, R. In: *Dichtung Digital. Journal für Kunst und Kultur digitaler Medien*, Jg. 8 (2006), Nr. 1, S. 1-12. <http://dx.doi.org/10.25969/mediarep/17690>

TURNER, J.; KRUEGER, M. Myron Krueger Live. *Ctheory*, 23 jan. 2002. Disponível em: <<https://journals.uvic.ca/index.php/ctheory/article/view/14583/5428>>. Acesso em 21 abr 2025.

UTTERBACK, C. *Unusual Positions: Embodied Interactions with Symbolic Spaces*. 2004. Disponível em: <<https://electronicbookreview.com/essay/unusual-positions/>>. Acesso em 20 abr 2025.

UTTERBACK, C. Designing Systems for Human Interaction, Not Human-Computer Interaction. *Core 77*, 2003. Disponível em: <<https://www.core77.com/reactor/utterback.html>>. Acesso em 20 abr 2025.

UTTERBACK, C. *Text Rain*. 2008. Vídeo. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=f_u3sSffS78>. Acesso em: 20 abr. 2025.

Como citar este texto:

VASCONCELOS, Felipe; FILHO, João V. O. Algumas Práticas Criativas Pioneiras no uso de Visão Computacional. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-11.